

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ РАЗРЕЗА АНГРЕНСКИЙ

Маматов Достонбек Юсуф ўғли

Ташкентский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7183941>

Горно геологические условия залегания пластов Ангреноского месторождения предопределили применение на разрезе транспортной системы разработки с перемещением вскрышных пород во внешние и внутренние отвалы средствами автомобильного и конвейерного транспорта.

Добычные работы на «Верхнем» комплексе ведутся с использованием экскаваторов ЭКГ-5У с верхней погрузкой на ж/д транспорт.

На «Мощном» комплексе добычные уступы отрабатывается экскаваторами с погрузкой на уровне стояния в конвейерный транспорт. Низкозольный уголь «Верхнего» и «Мощного» комплексов добывается одноковшовыми экскаваторами, сортируется на классы 50-300 мм и 0-50 мм. Крупно-сортовой уголь поставляется на коммунально-бытовые нужды, отсева - на пылевидное сжигание предприятиям Узбекэнерго. Добыча, рассортировка и отгрузка угля на разрезе в настоящее время производится по следующим технологическим схемам.

Основная добыча угля на разрезе производится на двух добычных участках №1 и №2. С участка №1 (южная часть разреза до пикета 16) транспортировка угля с забоя до конечной точки производится комбинированным способом конвейерным транспортом и автотранспортом. Уголь в забоях «Верхнего» комплекса в южной части разреза до ПК-16 добывается экскаватором ЭКГ-5У и перевозится на перегрузочный пункт участка №17, соединенный технологическим комплексом конвейерным транспортом. Добыча угля с «Мощного» комплекса производится экскаваторами такого же типа с отгрузкой на ленточный конвейер.

Добыча угля в северной части разреза (северное ПК-16) участок №2-3 производится экскаваторами ЭКГ-5У с «Верхнего» комплекса. Транспортировка угля производится комбинированным транспортом: автомобильным и железнодорожным. Из добычных забоев добытый уголь доставляется на перегрузочной бункер (пункт), где перегружается экскаватором ЭКГ-4,6 Б на ж/д транспорт (думкары 105 тн) и отправляется на технологический комплекс (рассортировочный).

Транспортировка добытого с забоя угля производится комбинированным транспортом:

- автосамосвалами БелАЗ-549, БелАЗ-7519 грузоподъемностью 30-40 тн; среднее расстояние откатки до приемного бункера - 0,7 км;
- конвейерным транспортом КЛКЗ-250, КЛН-500 (забойные конвейера), ЗЛУ-120, ЛКУ-250, КЛ-120 (магистральные конвейера) с шириной ленты 1200 мм; скорость движения забойных конвейеров - 2,1 м/сек, магистральных - 3,1 м/сек;
- железнодорожным транспортом (тяговые агрегаты ПЭ - 2М, вагоны, думпкары ВС - 105 с геометрическим объемом кузова 48,5 м³ и грузоподъемностью 105 т. Число думпкаров в составе - 9, сцепной вес локомотивов состава 150 - 360 т, емкость состава 185 - 360 м³, среднее расстояние откатки до рассортировочного комплекса - 2,2 км.

Таблица 1.1

Технические характеристики карьерных экскаваторов

Показатели	Марка экскаватора			
	ЭКГ-4У	ЭКГ-5У	ЭКГ-4,6Б	ЭКГ-12,5
Емкость ковша, м ³	4,0	5,0	4,6	12,5
Максимальная высота черпания, м	22,2	22,2	10,3	15,6
Максимальная высота разгрузки, м	17,5	17,5	6,8	10
Максимальный радиус черпания, м	19,2	19,2	14,4	22,5
Максимальная радиус разгрузки, м	18,7	18,7	12,7	19,9
Продолжительность рабочего цикла при угле поворота 90°	30	30	23	32
Мощность сетевого электродвигателя, кВт.	520	520	250	1250

Высота добычных и вскрышных уступов составляет от 10 до 12 м. Ширина рабочих площадок изменяется в пределах 35-70 м в зависимости от фронта работ.

Новые схемы ЦПТ разрезе Ангренинский

В настоящее время, условия эксплуатации разреза «Ангренинский» сложившиеся из-за отставания вскрышных работ при ежегодном наращивании добычи, привели к смыканию контуров вскрышного направления с добычным направлением. Отсутствует необходимое опережение фронта вскрышных работ, что привело к ограничению объемов подготовленных и готовых к выемке запасов угля и, соответственно, к перебою в добыче. Эти обстоятельства определяют направления развития и внедрения новых технологий. Один из путей повышения эффективности работы карьеров - это применение циклично-поточной технологии (ЦПТ). В настоящее время ЦПТ применяют: на Оленегорском и Ковдорском ГО-Ках (Россия), на Полтавском, Южном,

Ингулецком, Центральном, Новокриворожском и Северном ГОКах (Украина), на Навоийском ГМК (Узбекистан) и ряде других.

Эффективность разработки карьеров определяется правильностью выбора технологии и техники при производстве горных работ на глубоких горизонтах. Для большинства карьеров приоритетным направлением разработки глубоких горизонтов остается циклично-поточная технология, эффективность которой доказана многочисленными научными и проектными разработками, опытом эксплуатации систем ЦПТ на карьерах России, Украины, Узбекистана и зарубежных горных предприятиях.

Важнейшим критерием работоспособности и гибкости ЦПТ является выбор дробильных и перегрузочных устройств. Неправильный выбор может привести к низкой эффективности ЦПТ: громоздкость оборудования; длительные сроки и высокая стоимость сооружения стационарных перегрузочных пунктов (ПП); увеличение высоты рабочей зоны и длины транспортирования автомобильным транспортом за период сооружения ПП на новом концентрационном горизонте, высокая стоимость строительства и эксплуатации конвейерных подъемников.

Таким образом, основным обстоятельством, определяющим эффективность применения ЦПТ на современном этапе, является появление мобильных дробильных комплексов.

Изучив опыт применения ЦПТ, в настоящей работе, предлагается внедрение наиболее гибкой схемы, а именно:

- применение мобильных дробильных устройств на базе самоходного дробильного оборудования, что позволит избежать дополнительных затрат по строительству концентрационных горизонтов, исключить из технологической цепочки автомобильный транспорт на вскрышных уступах ЦПТ;
- применение межступных перегружателей с высотой разгрузки до 15 метров, позволит обрабатывать ярус из трех уступов (3 уступа по 15 метров =45м.) на один установочный горизонт забойной конвейерной линии;
- применение отвалообразователя с вылетом разгрузочной консоли до 80м, что позволит формировать отвальный ярус высотой +30 м с уровня состояния отвалообразователя, что снизит количество технологических простоев связанных с передвиганием отвального конвейера.
- применение системы конвейерных линий вскрышного направления по схеме (рис.1.2):

ЦПТ1 яруса

Забойный конвейер + передаточный конвейер + магистральный конвейер + отвальный конвейер;

ЦПТ 2 яруса

Забойный конвейер + передаточный конвейер + магистральный конвейер + отвальный конвейер;

ЦПТ 3 яруса.

Забойный конвейер + передаточный конвейер + передаточный конвейер + магистральный конвейер + отвальный конвейер;

ПТ Верхнего комплекса.

Автотранспорт + передаточный конвейер + передаточный конвейер + отвальный конвейер позволит:

- создать мощные непрерывные потоки вскрышной горной массы непосредственно от забоя до отвала;
- создать необходимое опережение фронта вскрышных работ над угольным направлением;
- обеспечить подготовку необходимых объемов подготовленных и готовых к выемке запасов угля;
- сконцентрировать железнодорожный транспорт на верхних горизонтах карьера;
- минимизировать количество автомобильного транспорта, сохранив его на низких горизонтах северного сопряжения (ПК13-ПК17).
- применение системы конвейерных линий добычного направления по схеме:

ПТ Верхнего комплекса.

передаточный конвейер + сборный угольный конвейер + передаточный конвейер + магистральный конвейер;

ЦПТ Мощного комплекса.

Два забойных угольных конвейера + два углеподъемных конвейера + сборный угольный конвейер + передаточный конвейер + магистральный угольный конвейер

Технологическая цепочка «Верхнего и «Мощного» комплексов позволит:

- разделить потоки вскрышной горной массы непосредственно от забоя до отвала и потоки угля от забоя на технологический комплекс;
- исключить из технологической цепочки промежуточные бункера накопители и высвободить задействованные в них карьерные экскаваторы

и вспомогательную технику;

- используя совместную работу экскаватор + бульдозер-рыхлитель, на Верхнем комплексе, добиться наиболее полной зачистки угольных пластов от породных прослоев, исключить попадание вмещающих пород на уступы Верхнего комплекса, добиться снижения зольности добываемого угля до 25%.

References:

1. Зеленский О. В. Справочник по проектированию ленточных конвейеров. – СПб.: «Недра», 2009. – 376 с.
2. К.Ю.Анистратов, С.Н.Горьков, Опыт работы ООО «КА технокомплект» по сервисному обслуживанию карьерной техники, М., «Горная Промышленность», №3/2006, с.15–17
3. Смирнов В.Н., Никитин С.В. Логистическая модель для исследования волновых процессов // Научно технические ведомости СПбГПУ. – 2010. № 3: Наука и образование. – Санкт-Петербург: издательство СПбГПУ. – 2010. с. 78 – 85
4. Смирнов В.Н., Никитин С.В. Логистическая модель для исследования волновых процессов // Научно технические ведомости СПбГПУ. – 2010. № 3: Наука и образование. – Санкт-Петербург: издательство СПбГПУ. – 2010. с. 78 – 85